

ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS, FONOLÓGICOS E SEMÂNTICOS DO
POEMA *MOTIVO* DE CECÍLIA MEIRELES:
UMA ANÁLISE ESTRUTURAL APLICADA

Selmo Ribeiro Figueiredo Júnior
Graduando em Licenciatura Plena em Letras
Universidade do Estado de Mato Grosso
UNEMAT, *campus* de Sinop.

Resumo

Neste artigo, o poema *Motivo* de Cecília Meireles é tratado em seus aspectos morfofossintáticos e fônicos, bem como são tecidos apontamentos pertinentes à significação e às deduções daí advindas. Para essa empresa, conta-se com o aporte teórico de Bosi (2000), Chkloviski (1971), D'Onofrio (1978), Cipro Neto & Ulisses (2003) e Silva (2000).

Palavras-chave: Estrutura, Significação, Eu-lírico.

Abstract

In this article, the *Motivo* (Cecília Meireles) is treated in their morphologic and syntactic aspects, as well pertinent notes to the signification and the deductions are retreats. For that work, it is counted with the theoretical contribution of Bosi (2000), Chklovisk (1971), D'Onofrio (1978), Cipro Neto & Ulisses (2003) and Silva (2000).

Keywords: Structure, Signification, I-lyrical.

Considerações Iniciais

Poesia, poemas e poetas são elementos que carregam a marca do deslize, em alto grau, do sentido em relação ao significante, fato que, no entanto, não obsta em absoluto sua análise. Tendo no presente trabalho o poema *Motivo* de Cecília Meireles como elemento a ser analisado, tenta-se contemplar sua amarração semântica à medida que seus arranjos estruturais sejam descortinados, de forma que sejamos levados à proposta de possibilidade de significação do poema, e, por consequência, a subjacência da composição seja posta “a céu aberto”.

Eis o poema (MEIRELES, 1982):

Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:- mais nada.

Aspectos morfossintáticos do poema

Aportados por pressupostos de Macambira (1997), Monteiro (2002), bem como por Cipro Neto e Infante (2003), é significativo notar que a estrutura métrica das sílabas poéticas dos quatro quartetos constitui um esquema simétrico. Significativamente ainda é notar que, num subnível dessa simetria, as três primeiras estrofes contêm dois períodos cada, enquanto a última, que encerra o “arcano” do poema — e, por isso, se excetua —, é formada por quatro períodos sintáticos. É no segundo verso da última estrofe que há algo a mais, onde há, em relação aos outros versos, um feixe de possibilidades de sentido em maior escala; é onde categoricamente a obviedade do signo de fácil ou automática interpretação e inferência parece não existir; é onde há novidade em contraste, tanto em seu plano da forma quanto em seu plano do conteúdo. No tocante a esses planos, diz D’Onofrio (1978, p. 21) que

[a] novidade do plano da expressão está quase sempre relacionada com uma novidade imaginada no plano do conteúdo. Se o poeta interroga ou, melhor, questiona o mundo, o faz para colocar em discussão o critério dos valores dominantes. E se o material de sua arte é a palavra, é só através do uso invulgar desta que ele pode chamar a atenção dos destinatários para a realidade mais profunda da condição humana (D’ONOFRIO, 1978, p. 21).

Na simetria métrica referida, pode-se observar outra: a primeira e a última estrofes contêm, cada qual, uma oração subordinativa que utilizam “:” em posições diametralmente equivalentes entre si no todo estrutural do poema. Essas orações — preservadas suas naturezas significativas, que se diferem — exercem a mesma função sintática: invocam, em seguida, uma frase declarativa que desempenha, por sua vez, fundamental papel semântico: enquanto a primeira confere substância definida ao eu-lírico (“poeta” = substantivo), a segunda suscita uma ideia de indefinição (“nada” = pronome indefinido). Assim, são elementos que se contrastam. Isso posto, colar esses segmentos frasais em continuidade, sugerida pela simetria estrutural, permite o seguinte rearranjo virtual: “sou poeta” (v. 4) / “-mais nada (v. 16)”⁴⁸.

Quanto aos verbos, há algumas considerações oportunas a fazer. O modo pelo qual eles estão expressos remete a um realismo do factível que caracteriza o que há de verossimilhante no poema. Todos os verbos estão no modo indicativo. Diferentemente dos modos subjuntivo e imperativo — que, via de regra, remetem à possibilidade e à ordem, respectivamente —, o modo indicativo remete à realidade mesma. Afora isso, todos eles (dezesseis), com sua desinência flexional na primeira pessoa do singular, conferem ao poema um caráter confessional e existencial, dando maior propósito simbólico à ocorrência do pronome pessoal reto usado como elemento iniciador do poema (“Eu”).

Outro fato importante a ser considerado é a larga utilização de vocábulos de negação sob a forma de advérbios de negação (“não”), de conjunções sindéticas coordenativas aditivas negativas (“nem”) e de pronome indefinido (“nada”). Curioso é perceber que essa relativa abundância está concentrada nas três primeiras estrofes. Na última estrofe, há a ocorrência única e tão-somente do vocábulo de negação “nada” exercendo a função de palavra-fecho da composição em análise. É na última estrofe que o

⁴⁸ Essa leitura significativa liga-se à síntese da significação global do poema, apoiada na ambivalência ser/não-ser que, como veremos a seguir, se manifestará.

eu-lírico parece admitir a realidade inflexível da finitude depois de longas negações e hesitações materializadas nas estrofes precedentes.

Quanto às hesitações referidas, a terceira estrofe — como último momento oscilatório antes da admissão da realidade, que se afigura funesta, marcada pela finitude evocada em “E um dia sei que estarei mudo / -mais nada” (vs. 15 e 16) por parte do eu-lírico — está francamente saturada por componentes que corroboram as vacilações. Repete-se três vezes a locução negativa “não sei” direta e contundentemente, a julgar pelo emprego do travessão anteposto às locuções, cujo propósito se liga à marcação do discurso direto. Há, ainda, três ocorrências da conjunção sindética coordenativa alternativa (“ou”) na terceira estrofe, conjunção essa que é, sem prejuízo de outras acepções, signo de dúvida manifesta. Além disso, as antíteses existentes nas três primeiras estrofes — “alegre” x “triste” (v. 3); “gozo” x “tormento” (v. 6); “noites” x “dias” (v. 7); “desmorono” x “edifício” (v. 9); “permaneço” x “desfaço” (v. 10) — asseveram essa hesitação e dúvida.

Aspectos fonológicos do poema

A ocorrência de dois fenômenos fonológicos recorrentes no poema merece realce, para cuja demonstração usamos conceitos da fonologia de Silva (2002). Um desses fenômenos é a aliteração dos fonemas nasais vozeados, tanto o alveolar /n/ quanto o bilabial /m/, presentes em todas as estrofes. Além de sua nasalidade distintiva, esses fonemas, quando em posição pós-vocálica, promovem a nasalização das vogais as quais seguem. Essa condição faz com que essas vogais, e outras imediatamente adjacentes, tenham sua tonicidade e seu caráter distintivo de abertas reduzidos, criando um abafamento sonoro. Ou seja, se as vogais abertas, que perfazem tradicionalmente no poético sugestão de alegria e de clareza, deixam de sê-lo em razão da adjacência de fonemas nasais, não há por que não se ter a percepção segundo a qual se evoca a existência de uma interioridade virtualmente, no mínimo, lépida do eu-lírico, uma latência ligada aos signos trazidos à luz pelas vogais abertas. Mas tal fechamento sonoro provocado pela nasalização evoca algo que condiciona e arrefece essa virtualidade do ser, que pode admitir um efeito de sentido relacionado à verossimilhante realidade mesma, relativamente intransigente, que parece coibir a voz que canta no poema.

O outro fenômeno de estrutura que merece atenção é a simetria que há entre os últimos fonemas da primeira e última estrofes e entre os últimos fonemas da segunda e terceira estrofes. Na primeira relação apontada, a simetria se perfaz pela coincidência do fonema vocálico central baixo /a/. Na segunda, a simetria é expressa pela coincidência do fonema vocálico posterior médio /o/. Esses fonemas estão, em seus respectivos versos, em sílabas átonas. Por seu turno e não menos notável do ponto de vista da estrutura, os versos em questão têm, e só eles no poema, duas sílabas métricas.

Isso dito, é-se naturalmente levado, a partir dessas equivalências, à ideia — apoiada na correspondência fônica, na atonicidade e na brevidade métrica salientadas — de um cantar que reverbera em eco débil, obstado, sem vividez tônica e sem duração emitido pelo eu-lírico, o que pode reforçar a fleuma que lhe permeia como consequência das prévias hesitações e da aceitação da finitude que se conota na última estrofe.

Possibilidade de significação do poema

Ao se ler o primeiro verso do poema, uma relação de sentido que se pode estabelecer consiste em vislumbrar, sob a superfície linguística do título (*Motivo*), algo que se refira, por economia formal, a uma indagação que talvez se possa, uma vez eliminada a

economia e tentando-se estreitar ao máximo o arbitrarismo, grafar-se: “Por que motivo cantas?”. Esse produto de recuperação formal é conexo ao que o eu-lírico aparenta — estranha porém compreensivelmente — responder no primeiro verso da composição: “Eu canto porque o instante existe”⁴⁹. Por meio do estabelecimento desse diálogo entre título e verso inicial, tem-se um primeiro indício de que há não um, mas dois eu-líricos. Além dessa pista, outras são identificáveis, entre as quais se constituem as antíteses. Assim abstraído, o primeiro eu-lírico (eu-lírico^I) é o que canta, ou tenta cantar sua poética; o segundo eu-lírico (eu-lírico^{II}) é o que o inibe, ou tenta inibi-lo.

O eu-lírico^I é a voz dos lampejos de lirismo. Uma das mostras disso, senão a melhor e mais eloquente dentre elas, está no segundo verso da última estrofe (“Tem sangue eterno a asa ritmada”), onde há concentração de efeitos sugestivos e simbólicos que elevam o poema a um novo patamar de literariedade, ao passo que lança mão da singularização. No âmbito da arte literária, Chklovski (1971) assim conceitua a singularização:

O objetivo da arte é dar a sensação do objeto como visão e não como reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento da singularização dos objetos e o procedimento que consiste em obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da percepção (CHKLOVSKI, 1971, p. 45).

O verso em questão parece ser o verso-pivô da singularização. Sua forma está numa esfera de obscuridade, dificultando sua imediata percepção, o que é bem-vindo à arte poética. Pode-se entendê-lo como uma expressão de desespero, de grito último que traz à tona uma imagética (do sangue, do eterno, da asa) que se recobre por sentidos multifários tais quais advêm da fonte dinâmica da cultura, articulados pelos sujeitos que os verbalizam. Essa expressão é sintoma da veleidade de resistência do eu-lírico^I à hesitação, à dúvida e ao dito funesto realismo da finitude tratados pelo eu-lírico^{II}, que insinua arrastar o eu da canção ao túmulo do silêncio, onde se estará mudo, “mais nada”.

Complementos e últimas considerações

Com essa modesta análise feita no poema *Motivo*, o tema do antagonismo ontológico do ser e, portanto, do poeta, ganha concretude por meio de figuras opostas as quais podem, sem dúvida, remeter ao existencialismo — personificado no eu-lírico^I — de um lado e, de outro, ao realismo — personificado no eu-lírico^{II}. Este, enquanto se utiliza da inibição, do abafamento, da tristeza, do tormento, do desmoronar, do desfazer, do mudo, do nada, aquele se utiliza do alegre, do gozo, do edificar, do permanecer, do tudo, da vida, do cantar (como vimos nas seções 2 e 3). Nessa ambivalência, residem, para fazer um paralelo com a concepção oriental de um dos mais antigos símbolos compostos da semiose cultural, os elementos do *Yin* e *Yang*, que coexistem, assim como ocorre em relação ao eu-lírico^I e ao eu-lírico^{II} em *Motivo*: “*Yin* e *Yang* estão co-presentes em todos os fenômenos. Atraem-se mutuamente, mutuamente repelem-se. O som é *Yang*. O silêncio é *Yin*. *Yin* chama e produz *Yang*” (BOSI, 2000, p. 109).

No entanto, vê-se que a noção de finitude, explicitada no fim do poema, inclina-se a sobrepujar o poético existencial, a canção que completa a vida (vs. 1 e 2), os momentos ritmados que enlevam os sentidos. Mas, em termos extensivos, a finitude é uma condição

⁴⁹ A preocupação apreendida nessa frase é a da explicação, já que “porque”, neste caso, é uma conjunção síndetica coordenativa explicativa, caracterizando a oração que ela sucede (“Eu canto”) como sendo uma construção que retoma a pergunta ora recuperada.

inexistente ao estatuto do fenômeno cumulativo do literário. Os que nele se inscrevem, nele se revestem de eternidade simbólica. Nesse sentido, a poesia perdura com o sangue vertido daqueles que a fazem em estado transcendente. E, para que isso aconteça, basta que a condição do “instante exista”.

Referências

- BOSI, A. “Frase: música e silêncio”. In: *Ser e o tempo da poesia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. pp. 77-129.
- CHKLOVISKI, V. “A arte como procedimento”. In: EIKHEMBAUM, B; et al. *Teoria da literatura: formalistas russos*. Porto Alegre: Globo, 1971.
- CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. *Gramática da língua portuguesa*. São Paulo: Scipione, 2003.
- D’ONOFRIO, S. *Poema e narrativa: estruturas*. São Paulo: Duas Cidades, 1978.
- MACAMBIRA, José Rebouças. *A estrutura morfo-sintática do português: aplicação do estruturalismo lingüístico*. 8.ed. São Paulo: Pioneira, 1997.
- MEIRELES, Cecília. *Viagem e vaga Música*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.
- MONTEIRO, José Lemos. *Morfologia portuguesa*. 4.ed. Campinas: Pontes, 2002.
- SILVA, T. C. *Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios*. São Paulo: Contexto, 2002.